
ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ В СОЦИАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.3979213>
УДК 338.65

Акперли Ю.Б.

Акперли Юсиф Бабир оглы, докторант, Азербайджанский Государственный Университет Нефти и Промышленности. AZ1010, Азербайджанская Республика, Баку, пр-т Азадлыг, 16/21. E-mail: yusif.akperli@mail.ru.

Инвестиционная обеспеченность производственного бизнеса в нефтегазовой промышленности Азербайджана

Аннотация. В статье раскрывается экономическая природа инвестиций, ее наиболее важные признаки, роль в развитии бизнес-деятельности. На основе многолетних статистических и отчетных данных анализируется состояние инвестиционной обеспеченности производственного бизнеса в нефтегазовой промышленности Азербайджана со стороны иностранных и совместных предприятий. Выявлены резервы и предложены рекомендации по их рациональному использованию.

Ключевые слова: нефтегазовая промышленность; инвестиционная обеспеченность, производственный бизнес, инвестиции в основной капитал.

Akperli Yu.B.

Akperli Yusif Babir oglu, doctoral, Azerbaijan State University of Oil and Industry. AZ1010, Azerbaijan Republic, Baku, Azadlig ave., 16/21. E-mail: yusif.akperli@mail.ru.

Investment security of production business in the oil and gas industry of Azerbaijan

Abstract. The article reveals the economic nature of investments, its most important features, the role in the development of business activities and, based on long-term statistical and reporting data, analyzes the state of investment security of the manufacturing business in the oil and gas industry of Azerbaijan by foreign and joint ventures, identifies reserves and makes recommendations on their rational use.

Key words: oil and gas industry; investment security, manufacturing business, fixed capital investment.

В условиях рыночной экономики главной целью бизнес-деятельности является получение высокого дохода от вложенных средств (инве-

стиций). Последние являются осознанным отказом от текущего потребления в пользу возможно относительно большого

дохода в будущем. Наиболее важными признаками инвестиции являются:

- осуществление вложений инвесторами, которые имеют собственные цели;
- потенциальная способность инвестиций приносить доход;
- определенный срок вложения средств;
- целенаправленный характер вложения капитала в объекты и инструменты инвестирования;
- использование разных инвестиционных ресурсов, характеризующихся спросом, предложением и ценой;
- наличие риска вложения капитала [7; с. 13].

Экономическая природа инвестиций состоит в опосредовании отношений, возникающих между участниками инвестиционного процесса по поводу формирования и использования инвестиционных ресурсов в целях расширения и совершенствования производства.

Исключительно важную роль играют инвестиции в нефтегазовой промышленности, где месторождения находятся на поздней стадии своей разработанности.

Разработка нефтяной стратегии суверенного Азербайджана в контексте заключения «Контракта века» 20 сентября 1994 года приток иностранных инвестиций в экономику Азербайджана из года в год усиливался и становился одним из неперемennых условий экономического возрождения страны, когда в период низкой национальной инвестиционной активности бюджетная система не располагала достаточным инвестиционным потенциалом. Именно в тот период зарубежные прямые инвестиции сыграли важную роль в модернизации нефтегазовой промышленности Азербайджана. В дальнейшем увеличение притока иностранных инвестиций способствовало оживлению экономики страны, привлечению в страну новой техники и технологии, современных методов международного маркетинга и передового управлен-

ческого опыта, а также решению проблемы равномерного участия республики в мировой торговле. По данным Госкомстата республики за 1995-2019 гг. в экономику страны из различных источников было вложено 270 млрд. долл. инвестиций, из которых 50% направлено на развитие нефтегазовой промышленности республики, строительство терминалов, экспортных трубопроводов, перерабатывающих заводов и других инфраструктурных объектов. При этом со стороны иностранных и совместных предприятий в экономику Азербайджана вложено около 13 млрд. иностранных инвестиций [2; с. 401-407].

Сведения об объеме прямых иностранных инвестиций, вложенных в экономику республики, приводятся в таблице 1. Анализ данных таблицы показал, что объем прямых инвестиций в 2000-2019 годах увеличился в 7,6 раза. Если в 2000 году из общего объема прямых инвестиций 82,2% было направлено в нефтяной, а 17,8% - в ненефтяной сектор, то в 2005 году эти соотношения составили – 94,3% и 5,7%; в 2010 году 81,7% и 18,3%, в 2015 88,5% и 11,5%, а в 2019 году 63,6% и 36,4% соответственно. За указанный период объем прямых инвестиций, направленных в нефтяной сектор; увеличился почти в 5,9 раза, а в ненефтяной сектор – в 15,6 раза, хотя в отдельные годы сумма этих инвестиций по указанным секторам несколько превышала объем инвестиций предыдущих годов.

За указанный период в нефтяной и газовой промышленности республики в основной капитал в общей сложности было направлено 83,2 млрд. ман. инвестиций, из которых 86,2% составляли прямые иностранные инвестиции. Если в 2000-2005 гг. доля инвестиций в основной капитал указанной отрасли в общем объеме однородных инвестиций составляла 68,8%; в 2006-2010 гг. – 40,2%; 2011-2015 гг. – 31,5%; в 2016 г. – 54,8%, то в дальнейшем она имела тенденцию снижения и в 2019 году составила 31,9%.

Таблица 1. Объем прямых иностранных инвестиций, вложенных в экономику Азербайджана (млн. доллар)

Отрасли	Годы								Темп роста 2019 к 2000 году в процентах
	2000	2005	2010	2015	2016	2017	2018	2019	
Прямые инвестиции, Всего, в том числе	664,1	4030,4	3614,9	7483,1	7323,6	5713,8	4109,1	5075,7	в 7,6 раза
в нефтяной сектор	546,1	3799,9	2955,3	6622,7	5617,4	4900,8	3142,0	3229,1	в 5,9 раза
Удельный вес инвестиций, вложенных в нефтяной сектор, в процентах	82,2	94,3	81,7	88,5	76,7	85,8	76,5	63,6	- 18,6
в ненефтяной сектор	118	230,5	659,6	860,4	1706,2	813,0	967,1	1846,6	в 15,6 раза
Удельный вес инвестиций, вложенных в ненефтяной сектор, в процентах	17,8	5,7	18,3	11,5	23,3	14,2	23,5	36,4	+ 18,6

Источник: Статистические показатели Азербайджана [2, с. 403];
Социальный экономический рост [6, с. 43].

Таблица 2. Инвестиционная обеспеченность нефтяной и газовой промышленности Азербайджана

	Инвестиции в основной капитал, мм		Прямые иностранные инвестиции	
	Сумма млн. ман.	Удельный вес в общей инвестиции %	Сумма млн.ман.	Удельный вес в общей иностранной инвестиции %
2000-2005	12872	68,8	13920	81,4
2006-2010	16576	40,2	16144	50,0
2011-2015	25117	31,5	25985	45,6
2016	8648	54,8	5617,4	55,3
2107	8484	48,7	4901	53,7
2018	5995,2	34,8	3142	38,1
2019	5489,5	31,9	2050	39,5

Источник: Таблица составлена и рассчитана автором на основе данных стат. сборников ГСКАР «Строительство в Азербайджане» [3, с. 107-108]; «Социальный экономический рост» [3, с. 40-45; 6].

За этот же период удельный вес прямых иностранных инвестиций по отрасли в общем объеме всех иностранных инвестиций имел тенденцию резкого снижения, т.е. от 81,4% до 39,5% (табл.2).

Интенсификация процесса обеспечения экономики республики иностранными инвестициями способствовала повышению ее рейтинга на международ-

ном уровне. Неслучайно в отчете Всемирного Банка по «Doing Business» за 2018 год индикаторы, характеризующие степень защиты иностранных инвестиций в Азербайджане, несколько выше стран Южной Европы и Центральной Азии. Значение отдельных индикаторов по защите прямых иностранных инвестиций отражено на диаграмме 1.

Диаграмма 1. Индикаторы, характеризующие степень защиты иностранных инвестиций в Азербайджане в 2018 году (Doing Business – Latest available data)

Благоприятная инвестиционная обеспеченность нефтегазовой отрасли республики способствовала разработке и эксплуатации нефтяных месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли» и газового месторождения «Шахдениз». Образовалась в республике Международная Операционная Компания (АМОК).

С момента эксплуатации в 1997 г. этих месторождений со стороны АМОК было добыто 474,2 млн. тон нефти и 153 млрд. куб метров газа. Из месторождения «Шахдениз» с 2006 года по 2018 год было добыто 100 млрд. куб. метров газа и 24,5 млн. тон конденсата. В 2012 году сдано в эксплуатацию газоконденсатное месторождение «Умуд», где до начала 2019 года добыто 344,5 млн. тон конденсата и 2164,3 млн. куб метров газа [4; 5].

Несмотря на то, что за последние годы по весьма объективным причинам снижается добыча нефти в республике, экономические результаты в целом по нефтегазодобывающей промышленности оцениваются высоко. По-прежнему, да и в дальнейшем несколько десятков лет эта отрасль займет доминирующее положение в экономике республики. В подтверждение этому является продление срока Соглашения по разработке блока «Азери-Чираг-Гюнешли» до 2050 года. Договор ратифицирован в сентябре 2017 года. До 2050 года в реализацию этого проекта будет направлено 40 млрд. долл. инвестиций. В проекте доля SOCAR составит 25%, кроме этого компания в виде бонуса будет иметь 3,6 млрд. долл. денежных средств. В данном проекте доля других

компаний составит: BP (30,37% - оператор); Chevron (9,56%); Exxon Mobil - Америка (6,79%); ONGC - Индия (2,31%); Inpex Corp (9,31%); ITOCHU Oil - Япония (3,65%); Statoil - Норвегия (7,27%) ТРАО – Турция (5,73%).

В целях реализации приоритетных направлений развития нефтегазовой промышленности, которые предусмотрены в Стратегической Дорожной Карте [1], со стороны SOCAR сформулированы стратегические аспекты – это сохранение стабильного уровня добычи нефти, увеличения добычи и экспорта природного газа, консолидация деятельности в секторе переработки, нефтехимии, маркетинга в местном и региональных масштабах. Для этого требуется увеличить международную деятельность компании путем расширения инвестиционного портфеля и географии операций; диверсифицировать рынки сбыта и экспортные маршруты; расширить южно-энергетический коридор. А это все, в свою очередь, требует рационального использования потенциала освоенных месторождений и открытие новых. В рамках вложенных инвестиций потребуются повышение инновационной активности совместных нефтегазовых

компаний путем внедрения современных инновационных и информационных технологий, к числу которых можно отнести использование беспилотных летательных аппаратов, «умных скважин», «интеллектуальных месторождений», цифровой технологии и др. Думается, что разработка и осуществление отраслевой инновационной программы в нефтегазовой сфере республики в конечном итоге дает высокий синергетический эффект. Эта программа должна содержать в себе следующие мероприятия, связанные с максимальной разработкой и восстановлением текущих нефтегазовых запасов:

– для наращивания добычи нефти в старых и сравнительно малых месторождениях улучшить их инвестиционное обеспечение;

– выделение грантов и субсидий для осуществления геологоразведочных работ на суше;

– продление эксплуатационных сроков разработанных месторождений путем восстановления бездействующих скважин, бурения новых скважин, сокращения потерь и т.д.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Стратегическая Дорожная Карта по развитию отрасли нефти и газа (включая химические продукции). Баку, 2016. 176 с.
2. Статистические показатели Азербайджана. Баку. ГСКАР, 2019. 780 с.
3. Строительство в Азербайджане. Статистический ежегодник. Баку. ГСКАР, 2019. 264 с.
4. Годовые отчеты о производственно-хозяйственной деятельности SOCAR за 2005-2018 годы // SOCAR. URL: www.socar.az.
5. Основные показатели совместных и иностранных предприятий за 2010-2018 годы // Статистический ежегодник. URL: <https://www.stat.gov.az/>
6. Социальный экономический рост. Ежегодный статистический бюллетень № 12. Баку, 2019. 201 с.
7. Инвестиции / под ред. Г.П. Подшиваленко. 2-е изд. Москва: КНОРУС. 2009. 496 с.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Strategicheskaja Dorozhnaja Karta po razvitiju otrasli nefti i gaza (vkljuchaja himicheskie produkcii). Baku, 2016. 176 s.
2. Statisticheskie pokazateli Azerbajdzhana. Baku. GSKAR, 2019. 780 s.
3. Stroitel'stvo v Azerbajdzhane. Statisticheskij ezhegodnik. Baku. GSKAR, 2019. 264 s.
4. Godovye otchety o proizvodstvenno-hozjajstvennoj dejatel'nosti SOCAR za 2005-2018 gody // SOCAR. URL: www.socar.az.

5. Osnovnye pokazateli sovmestnyh i inostrannyh predpriyatij za 2010-2018 gody // Statisticheskij ezhegodnik. URL: <https://www.stat.gov.az/>
6. Social'nyj jekonomicheskij rost. Ezhegodnyj statisticheskij bjulleten' № 12. Baku, 2019. 201 s.
7. Investicii / pod red. G.P. Podshivalenko. 2-e izd. Moskva: KNORUS. 2009. 496 s.

Поступила в редакцию 13.07.2020.

Принята к публикации 27.07.2020.

Для цитирования:

Акперли Ю.Б. Инвестиционная обеспеченность производственного бизнеса в нефтегазовой промышленности Азербайджана // Гуманитарный научный вестник. 2020. №7. С. 105-110. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2020/07/Akperli.pdf>